

Разработка адаптированного визуального языка как основа эффективного пользовательского интерфейса электронных налоговых сервисов**Development of an adapted visual language as the basis for an effective user interface of electronic tax services****Горячкин Б.С.***Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана***Вдовкина Е.Д.***Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана***Goryachkin B.S.***Bauman Moscow State Technical University***Vdovkina E.D.***Bauman Moscow State Technical University*

В данной статье представлена разработка новой методологии отображения информационных оповещений применительно к налоговой системе. Разработан новый символичный алфавит, составлен и обоснован алфавит признаков. Для корректной работы с алфавитом создан свод основных правил. Приведены примеры отображения и адаптации существующих рабочих сообщений в разработанный язык. Для подтверждения практической эффективности методологии проведен ряд расчетов и сравнительный анализ. Помимо этого, в статье показаны перспективы дальнейшего развития данной методологии – как при внедрении в текущую модель работы финансовой системы на различных уровнях, так и при дальнейшей модернизации методологии с применением новейших информационных технологий.

This article presents the development of a new methodology for displaying information alerts in relation to the tax system. A new symbolic alphabet has been developed, an alphabet of signs has been compiled and substantiated. For correct work with the alphabet, a set of basic rules has been created. Examples of displaying and adapting existing operating messages to the developed language are given. To confirm the practical effectiveness of the methodology, a number of calculations and a comparative analysis were carried out. In addition, the article shows the prospects for further development of this methodology - both when introduced into the current model of the financial system at various levels, and with further modernization of the methodology using the latest information technologies.

Ключевые слова: *визуальный язык, инфографика, налоговая служба, KPI пользователя, эффективный пользовательский интерфейс, адаптивный интерфейс, графический алфавит.*

Key words: *visual language, infographics, tax service, user KPI, effective user interface, adaptive interface, graphical alphabet.*

Актуальность и обоснование разработки

В XXI веке многие ученые отмечают отличительное для современного общества возрастание информационной активности. Во-первых, происходит увеличение темпов потреб-

ления информации, во-вторых, появляются все новые способы ее производства. В условиях развития информационно-коммуникационных технологий усиливается роль визуальных образов, как средств обмена данными. В связи с этим актуализируется проблема их эффективного использования посредством адаптации под особенности восприятия окружающего мира человеком.

Налогоплательщики – физические или юридические лица, на которых возложена обязанность по уплате налогов за счет собственных средств в соответствии с налоговым законодательством. Уплата налогов в современном мире реализуется с помощью веб-ресурсов, а поддержка налогоплательщиков осуществляется с применением дистанционных технологий, что не редко затрудняет процесс. Для предотвращения ошибок эффективнее реализовывать взаимодействие налоговой службы и граждан (организаций) с помощью проблемно-ориентированной информации, специализированной на налоговой сфере.

В современном мире люди как никогда ценят свое время, поэтому одним из главных критериев будет скорость восприятия и усвоения информации человеком. Также перед нами стоит задача за минимально возможное время передать информацию в том объеме и с той глубиной погружения, которая необходима пользователю для решения конкретной задачи. Второй критерий – полнота информации. А так как идет речь о способе, с помощью которого можно передать достаточный объем информации за доли секунды многонациональной аудитории – третьим критерием выделим понятность.

Посредством буквенных обозначений и речи человек способен декодировать своим мысли и чувства для общества. То есть от чувственного восприятия и ощущения происходит переход к общепринятой системе обмена информацией. Однако как человек научился понимать и различать эти символы? Маленькие дети в основном воспринимают мир через органы чувств. Из них самые информативные каналы восприятия – визуальный и кинестетический. Потом родители учат ребёнка называть объекты, расширяя его понятийный базис. У ребёнка создаются ассоциации объектов с характерными им цветами и свойствами. В дальнейшем с накоплением опыта у человека остаётся всё больше новых образов в долговременной памяти. Эти образы накладываются друг на друга, создают новые нейронные связи и образуют концептуальную модель человека. По некоторым данным, к 20-22 годам основной объем подобной информации насчитывает порядка 25 миллионов образов. Аналогично тому, как человек обучался сличать визуальные образы с понятийным базисом, происходит и кодирование информации извне в его подсознание [4]. Первый этап – импульс раздражает глаз, в коре головного мозга начинается первичное опознание объекта. На втором этапе происходит сопоставление объекта с понятийным базисом – идентификация. Этот этап является ключевым с точки зрения производительности восприятия. Понимание сути и принципов взаимодействия коры головного мозга с органами чувств даёт возможность эффективно адаптировать разработку под пользователей, опираясь на поставленные выше задачи. На третьем этапе происходит управляющее воздействие (ответное действие на принятую информацию), начиная от выбора стратегии управления и до самого управляющего действия.

Согласно оксфордскому справочнику по когнитивной психологии, примерно половина нашего мозга занимается обработкой визуальной информации. Это не значит, что изображение сообщает нам всю необходимую информацию. Однако человек обладает способностью ухватывать основные элементы с одного взгляда, формировать общее представление и распознавать смысл сцены. В 1971 году канадский профессор психологии Аллан Пайвио, более 40 лет изучавший и исследовавший, как человеческий мозг обрабатывает и запоминает информацию, выдвинул теорию двойного кодирования. Теория заключается в том, что человек запоминает визуальную и вербальную (словесную или текстовую) информацию по-разному. В ходе эксперимента для подтверждения теории двойного кодирования было открыто новое

понятие – *эффект превосходства изображения* [5]. В дальнейшем многие ученые доказывали это явление, но уже в своей предметной области исследования.

Все изображения можно подразделить на две группы: с палитрой и без нее. Изображения без палитры бывают в какой-либо системе цветопредставления и в градациях серого. «Цветные» изображения специфичны и уникальны. Это объясняется тем, что цвет является не физической величиной, а физиологической. Человек является трихроматом - сетчатка глаза имеет три вида рецепторов света, ответственных за цветное зрение. Человеческий глаз — тонкий инструмент, но, к сожалению, восприятие цвета субъективно. Очень трудно пересказать другому человеку свое ощущение цвета. Цвет надо «видеть». В 2008 году Моника С. Кастелано (Monica S. Castelhana) из Университета Массачусетса в Амхерсте и Джон М. Хендерсон (John M. Henderson) из Эдинбургского университета в ходе эксперимента изучили влияние цвета на способность восприятия сути сцены. В результате исследования были сделаны выводы:

1. Испытуемые способны понять суть сцены и целевой объект за доли секунды.
2. Цвета определяют структуру объектов. Чем лучше цвет соответствует тому, как мы обычно воспринимаем мир, тем легче нам понять смысл изображения [6].

Эксперимент 2010 года Томаса Саноки и Ноа Сульмана – студентов одного из ведущих институтов общественных исследований США (университета Южной Флориды), на соотношения цветов доказал, что люди лучше способны усваивать и запоминать больше информации, если она расположена на странице с контрастной, но гармоничной цветовой гаммой, предпочтительно с сочетанием трех или менее цветов [7].

Более того, каждый глаз человека в норме видит несколько иной образ окружающего мира. Мозг может объединить эти два изображения в единое когерентное представление. Однако, когда глазам представляются изображения, которые достаточно отличаются друг от друга, происходит интересная вещь: вместо того, чтобы сливать два изображения в единое сознательное восприятие, возникает паттерн перцептивных чередований, где один образ доминирует над осознанием, а другой подавляется; доминирование чередуется между двумя образами каждые несколько секунд. Это перцептивное явление известно, как бинокулярное соперничество.

В 2010 году Дэвид Кармель (David Carmel), Михаэль Аркаро (Michael Arcaro), Сабин Кастнер (Sabine Kastner) и Ури Хассон (Uri Hasson) провели отдельный эксперимент и выяснили, что бинокулярным соперничеством можно манипулировать с помощью таких параметров стимула, как цвет, яркость, контрастность, форма, размер, пространственная частота или скорость [2].

Следовательно, на основе вышеуказанных доводов и примеров, можно сказать, что при помощи системы общения с использованием визуальных элементов – визуального языка, можно наиболее эффективно передавать информацию. Цветовая передача и использование цвета при создании базовых элементов визуального языка расширяет понятийный базис выбранной предметной области и увеличивает ассоциативность восприятия.

Базовые элементы визуального языка

Для того, чтобы перейти от текстовой информации к инфографике – необходимо разработать специальный словарь символов – алфавит; создать набор используемых элементов для формирования информационных сообщений или информационной модели (ИМ). Данные элементы должны позволить сформировать ИМ необходимой степени детализации и наглядности, при этом обеспечить максимальную скорость и надежность приема, не допускать многозначности. Вышеуказанный алфавит должен обладать минимальной избыточностью, каждый элемент алфавита должен нести как можно больше информации, быть связан с налоговой терминологией и ассоциативно воспринимаем [3].

Кроме того, каждый графический элемент (образ) алфавита может быть дополнительно информационно оснащен признаками, например цветом, что значительно повышает объем информации, который мы можем закодировать, и увеличивает реалистичность картины. Цвета являются важной составляющей любого продукта и могут влиять на поведение.

Особенностью данной методологии является уход от абстрактной модели (текстовой информации) в сторону наглядной модели. Наглядные модели являются в некотором роде визуальной копией, подобием отображаемого объекта, процесса, явления. Достоинство этих моделей в том, что процесс их восприятия во многих отношениях протекает так же, как и процесс восприятия реальных объектов, что позволяет человеку использовать накопленные знания и опыт.

Объем алфавита был выявлен эмпирически, на основе анализа стандартных сообщений, используемых Федеральной налоговой службой (ФНС) России. Разрабатываемый алфавит было решено сделать интегральным, то есть описываемая им ситуация несет общий характер, без высокой детализации, при этом увеличивается область и аудитория передаваемой информации.

Для решения данной задачи был составлен алфавит из 16 основных элементов и 10 дополнительных общепринятых элементов коммуникации. Общий объем алфавита $N=26$. Словарь, с помощью которого осуществляется переход от текста к изображениям и сопоставление цветов с характером информации изображен на рис. 1.

Рис. 1. Алфавит визуального языка.

Дополнительные элементы визуального языка для коммуникации с пользователем представлены на рис. 2.

Рис.2. Дополнительные элементы алфавита.

Дополнительные элементы могут значительно увеличить объем передаваемой информации, расширить понятийный базис, но, кроме этого, они по мнению авторов создадут гармонию и динамику при работе с электронными налоговыми сервисами за счет введения определенных правил.

Правила работы с визуальным языком

Подобрать набор элементов графического алфавита недостаточно, чтобы эффективно общаться в выбранной предметной области с большим объемом понятийного базиса. Например, в русском языке для правильного построения предложения существенное значение имеет порядок слов, который бывает прямой и обратный, последовательность в расстановке членов предложения определяется структурой предложения. Есть разные виды предложений; для связи конструкций языка существуют падежи и еще очень много правил и принципов, позволяющих вести эффективное общение.

Для анонсированной предметной области авторы предлагают ввести следующие правила работы с визуальным алфавитом:

1. Правило сопоставления цветов с характером информации.
2. Правило формирования ошибки.
3. Правило формирования ожидания.
4. Правило формирования завершённости.
5. Правило взаимодействия с алфавитом базовых элементов.
6. Правило формирования карточки финансового календаря.

Правило сопоставления цветов с характером информации задаёт требования работы с уже сформированной цветовой палитрой.

В данной работе систематизация представления информации построена на утверждении «цвета определяют структуру объектов». Через цвет пользователю сообщается, какое действие предстоит совершить. На рис. 3 показано сопоставление цветов с характером информации. Справки и заявления – серый цвет. Он ассоциируется с компромиссом, спокойствием, стабильностью. Налоги – голубой. Задаёт серьёзный и в то же время оптимистичный настрой. Зеленый цвет символизирует изобилие, устойчивость, ресурсы, поэтому выбран для категории «Налоговые вычеты и льготы». Тёмно-синий - учёт имущества в налоговой системе. Он ассоциируется с надёжностью, ответственностью и безопасностью.

Рис. 3. Сопоставление цветов с характером информации.

Правило формирования ошибки задает требования и способы работы со знаком «Ошибка». Несмотря на то, что элемент «Ошибка» не несет информации самостоятельно, он является важным инструментом формирования новых понятий. Например, совокупность «Налоги» и «Ошибка» будет интерпретироваться как «Просрочен срок оплаты» (рис. 4). В данной методологии статус «Состояния процесса» присваивается только элементам из верхней ступени иерархии алфавита, чтобы уведомить пользователя непосредственно с просмотром информации на главной странице web-ресурса.

Рис.4. Просрочен срок оплаты налога.

Как видно из примера, правило предусматривает, что знак ошибки обязательно располагается в верхнем правом углу карточки объекта и не перекрывает его.

Правило формирования ожидания организовано аналогично предыдущему правилу. Пример представлен на рис. 5.

Рис.5. Справка/ заявление в работе.

Правило формирования завершенности задаёт способ передачи информации пользователю о том, что некий процесс завершён или с его стороны действий больше не требуется. Например, совокупность «Налоги» и «Исполнено» информирует пользователя о том, что все налоги за расчётный период оплачены (Рис.6).

Рис. 6. Налоги за расчётный период оплачены.

Комбинация «Справки/Заявления» и «Исполнено» говорит о том, что ранее поданное пользователем заявление одобрено или заказанная справка сформирована (Рис.7).

Рис. 7. Справки/Заявления готовы.

Стоит отметить, что, так как статусы процессов присваиваются только верхнему уровню в иерархии рассматриваемого алфавита, статус можно присвоить только при готовности всех документов, если заказано было несколько. Аналогичное формирование завершенности и с налогами. В противном случае присваивается статус «Ожидание».

Правило взаимодействия с алфавитом базовых элементов. Из ранее представленной иерархии элементов визуального алфавита видно, что выделяется четыре типа взаимодействия налоговой и пользователя, а каждый тип уже более подробно характеризуется на следующем уровне с помощью дополнительных элементов коммуникации. Это правило подчеркивает связь представленной методологии с существующими и признанными ассоциациями в налоговой сфере.

Правило формирования карточки финансового календаря. Более глубокая детализация представлена на странице «Финансовый календарь». Каждая карточка представляет собой отдельное взаимодействие налоговой службы и пользователя. Карточка составляется из комбинации элементов базового алфавита, буквенно-цифровой информации и «Правила сопоставления цветов с характером информации». Из рис. 8 видно, что элемент базового алфавита располагается на карточке слева и имеет характерный цвет. Под элементом указывается дата крайнего срока оплаты/подачи в числовой или буквенной форме. Тип предстоящего взаимодействия также указан с помощью правила формирования цветов, и посредством буквенной информации в верхнем правом углу.

Рис. 8. Правило формирования карточки финансового календаря.

Достаточно большой процент площади карточки занимает информация о сумме налога, которая располагается под типом взаимодействия. В карточке другого типа данная область могла бы иметь наименование справки/заявления/льготы.

Создание адаптивной среды пользователя

Чтобы создать эффективную среду для взаимодействия пользователя с налоговой службой, нужно, в первую очередь, сосредоточиться на его целях. На рис. 9 изображена модель целей пользователя рассматриваемой предметной области или «мир налогоплательщика».

Рис.9. Целевая модель.

Налогоплательщик — это человек, у которого помимо обязанности по уплате налогов существуют ещё десятки других задач и мыслей, а мир налогоплательщика – модель, отражающая проблемы человека в роли налогоплательщика. Модель разделяет проблемы на более и менее приоритетные. Основные располагаются на рис. 9 ближе к пользователю и имеют более контрастный цвет.

В большинстве случаев пользователям приходится выполнять дополнительные и не связанные между собой задачи, которые лишь отдалают желаемый результат. Для среды с высоким уровнем адаптивности количество таких действий должно быть минимальным.

Реализация этой идеи отражается на этапе определения последовательности действий (или пользовательского сценария), которые пользователь предпримет для достижения своей цели, где последний шаг – достижение цели - является ключевым. При этом каждый шаг должен приносить положительный опыт. Положительный опыт пользователя достигается путем минимизации количества шагов от пункта А (открыл web-сайт) до пункта В (достиг цели), а также количества вводимых данных. Пользователь должен понимать, для чего необходимы вводимые данные и совершаемые действия, чувствовать их высокую эффективность. Данная идея отражена в модели структуры предлагаемого в работе web-ресурса. На основании предполагаемых пользовательских сценариев данные разбиты на категории, поэтому пользователь может достигнуть цели, избежав большого количества вложенных страниц (этапов) и итоговая модель, представленная в заключительном разделе (рис. 10) наглядно это подтверждает.

Оценка разработанной адаптированной среды. КРІ пользователя.

Расшифровка аббревиатуры КРІ (Key Performance Indicator) обозначает «ключевой показатель деятельности». Эта измеримая величина показывает, насколько эффективно достигаются цели. Она может быть:

- низкого уровня – оценивать конкретные процессы или сотрудника;

- высокого уровня – оценивать общую эффективность ресурса/деятельности организации.

В данной работе КРІ рассматривается, как принцип оценки эффективности затраченного времени каждого отдельно взятого пользователя в процессе его взаимодействия с налоговой службой через web-ресурс.

Расчёт КРІ пользователя определим следующим образом

$$KPI = \frac{T_g}{T_n} \quad (1)$$

где T_g (gross time - время брутто) – общие расходы времени,

T_n (net time - время нетто) – эффективно использованное время.

Время брутто – это всё время нахождения пользователя на сайте (включая время на восприятие всей информации на экране, анализ ситуации и принятия решения). Время нетто – реальное время, которое пользователь потратил на решение задачи (заполнял декларации, отправлял заявления, совершал платёж и т.д.). Значение КРІ варьируется от 0 до 1, где 1–100% эффективности работы.

Адаптация созданного ресурса в предметной области

В качестве реализации работы системы выберем web-сайт, так как большинство людей для оплаты налогов используют онлайн-сервис. Главная страница личного кабинета налогоплательщика с использованием предложенного алфавита для передачи информации налогоплательщику представлен на рис. 10.

Рис.10. Главная страница личного кабинета налогоплательщика.

Информация размещается в шести контейнерах одинаковой формы. Первый из двух крупных контейнеров содержит в себе информацию о сумме накопленных налогов и кнопку «оплатить». Так как одна из основных задач налогоплательщика – своевременная уплата налогов, данный контейнер на главной странице актуален и позволит сэкономить время пользователя.

Второй крупный контейнер разместил в себе «Финансовый календарь», который можно рассмотреть более детализировано в новой вкладке. На главной же странице контейнер состоит из названия и очертания карточек календаря. Детализированный «Финансовый календарь» представлен на рис. 11.

Рис.11. Финансовый календарь.

Данная разработка сочетает в себе реализацию положений КРІ пользователя, адаптации пользователя и персонализацию взаимодействия налоговой службы и налогоплательщика. Для пользователя создаётся индивидуальный пошаговый план действий, что сводит неэффективно используемое время пребывания на сайте к минимуму, а общее впечатление (опыт) от взаимодействия с налоговой остаётся положительным за счёт простоты и системного подхода представленной информации. Пошаговый план разделен на три этапа (по кварталам), указаны даты, тип предстоящих действий, а также сумма к оплате или вид документа. Стоит отметить, что количество буквенно-цифровой информации сведено к необходимому минимуму.

Под этими контейнерами расположились четыре одинаковых блока той же формы, содержащие в себе элемент из верхнего уровня алфавита базовых элементов и соответствующее название.

Заключение

В статье описана принципиально новая методология построения процесса взаимодействия налоговой службы и налогоплательщика. Предложенный способ основан на переходе к визуальным каналам восприятия посредством графического адаптированного алфавита и визуального языка, что позволит повысить скорость и качество понимания информации. Также при создании макета электронного сервиса выведены и учтены принципы адаптации пользователя, эффективность его затраченного времени (КРІ), реализована идея персонализации процесса уплаты налогов. Таким образом, новая методология позволит реализовывать необходимое взаимодействие налоговой службы и налогоплательщиков наиболее удобно для обеих сторон процесса и значительно повысит эффективность электронных налоговых сервисов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кастнер С., Нобре А., Нобре К. Оксфордский справочник внимания, Издательство Оксфордского университета, 2014. 1260 с.

2. Carmel, D., Arcaro, M., Kastner, S., Hasson, U. How to Create and Use Binocular Rivalry. 2010. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21113111>. DOI:10.3791/2030.
3. Горячкин Б.С., Буклин С.В. Разработка эффективной информационной системы для гостиничного сервиса // Журнал «Аспирант и соискатель»: Издательство «Спутник+». Москва, 2020-№2 (116). Раздел Информатика, вычислительная техника и управление / Системный анализ, управление и обработка информации. С. 38-48.
4. Горячкин Б.С. Эргономические проблемы в автоматизированной системе обработки информации и управления// Международный научно-технический журнал «Информационно-измерительные и управляющие системы»: Издательство «Радиотехника». Москва, 2016. № 12. Т. 14. С.38-48.
5. Пайвио А. Теория двойного кодирования: ретроспектива и текущий статус. Канадский журнал психологии / *Revue canadienne de psychologie*. 1991. №45(3). С. 255-287.
6. Castelhana M.S., & Henderson, J.M. Влияние цвета на восприятие сути сцены. Журнал экспериментальной психологии: человеческое восприятие и производительность. 2008. №34(3). С. 660-675.
7. Саноки Т, Сульман Н. Цветовые отношения увеличивают емкость визуальной кратковременной памяти. *Восприятие*. 2011. №40(6). С. 635-648. DOI:10.1068/p6655.

© Горячкин Б.С., Вдовкина Е.Д., 2022.